

розширення доступності освітніх послуг. Водночас окреслено ключові ризики й етичні виклики, пов'язані з поширенням генеративних ШІ-інструментів, зокрема загрози академічній доброчесності, непрозорість алгоритмів, проблеми захисту персональних даних та потенційний вплив на розвиток критичного мислення здобувачів освіти. Обґрунтовано необхідність педагогічно виваженого, етично відповідального та нормативно врегульованого впровадження технологій штучного інтелекту з метою збереження людиноцентричної парадигми освіти та підвищення її якості.

Ключові слова: штучний інтелект, цифрова трансформація освіти, персоналізація навчання, академічна доброчесність, етичні ризики.

Lavrynenko Ihor. Застосування штучного інтелекту в освіті: користь та ризики.

The paper examines the specifics of applying artificial intelligence in the educational process under the conditions of modern society's digital transformation. The main areas and advantages of using AI in education are analyzed, including the personalization of learning, automation of educational and assessment processes, improvement of teaching effectiveness, and expansion of access to educational services. At the same time, key risks and ethical challenges associated with the spread of generative AI tools are outlined, particularly threats to academic integrity, algorithmic opacity, personal data protection issues, and the potential impact on the development of students' critical thinking. The necessity of a pedagogically balanced, ethically responsible, and legally regulated implementation of artificial intelligence technologies is substantiated in order to preserve the human-centered paradigm of education and improve its quality.

Key words: artificial intelligence, digital transformation of education, personalized learning, academic integrity, ethical risks.

А. С. Лісовол

ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНУ ТА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Освіта є ключовим чинником соціально-економічного розвитку сучасних суспільств. Вона формує людський капітал, сприяє підвищенню продуктивності праці, зростанню доходів домогосподарств, а також впливає на соціальні процеси – рівень участі у політичному житті, здоров'я, соціальну інтеграцію та якість життя. Попри загальні тенденції у світі, важливо дослідити, як саме освіта впливає на економічну та соціальну активність у різних контекстах, зокрема в Україні та західних країнах.

Освіта сприяє формуванню людського капіталу, який, за класичними економічними теоріями, є фундаментальним джерелом економічного зростання і підвищення продуктивності праці. Вища освітня кваліфікація пов'язана з кращою здатністю адаптуватися до нововведень, інновацій та технологічних змін, що сприяє зростанню ВВП на душу населення та підвищенню рівня життя громадян. Дослідження Сидорченка Т. підкреслює, що освіта виконує не лише економічну функцію, але й стимулює науково-технічний прогрес та технологічні досягнення, а вищий рівень освіти часто корелює з нижчим рівнем злочинності та соціальних проблем [1, с. 27].

Навчання також сприяє розвитку критичного мислення, соціальних навичок та громадянської активності – важливих компонентів соціальної активності населення. Люди з вищою освітою частіше беруть участь у політичних процесах, волонтерській діяльності та мають вищий рівень громадянської свідомості.

Міжнародні дослідження підтверджують, що рівень освіти має суттєвий вплив на економічну активність населення. Аналітика ОЕСД показує, що у більшості країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, імовірність працевлаштування різко зростає разом із рівнем освіти. Наприклад, у віковій групі 25–64 роки рівень зайнятості серед

осіб без повної середньої освіти становить близько 60%, тоді як серед тих, хто має вищу освіту, він досягає 87% на середньому рівні по OECD [2]. Це означає, що здобуття вищої освіти фактично підвищує шанси індивіда стати частиною робочої сили та бути економічно активним.

Рівень безробіття також тісно пов'язаний із рівнем освіти. У країнах OECD серед молоді з нижчим рівнем освіти безробіття сягає близько 13%, тоді як серед тих, хто має вищу освіту, цей показник знижується до 5% [2]. Подібна закономірність спостерігається і в розподілі економічної неактивності: частка осіб, що не працюють і не шукають роботу, значно вища серед тих, хто не закінчив середню школу, ніж серед випускників університетів [2].

Фінансові стимули також є вагомими. За даними OECD, працівники з середньою освітою в середньому заробляють приблизно на 18% більше, ніж ті, хто не має такої освіти. Природно, найбільшу фінансову «премію» отримують ті, хто має вищу освіту: їх заробітна плата у середньому майже вдвічі вища порівняно з тими, хто не має повної середньої освіти [2]. Такі дані свідчать про те, що освіта не лише підвищує шанси знайти роботу, але й істотно впливає на рівень доходів та добробуту.

Важливо відзначити, що ці тенденції зберігаються за різних економічних умов і демонструють свою стабільність у часі. Незважаючи на глобальні економічні потрясіння останніх років, OECD зазначає, що загальний позитивний вплив освітнього рівня на ринок праці (зайнятість, безробіття та доходи) залишається сильним і не зменшується, навіть попри зростання частки людей із вищою освітою в суспільстві [2].

Крім того, міжнародні дані свідчать про те, що не лише формальна освіта, а й рівень основних навичок (наприклад, числової грамотності) відіграє важливу роль у працевлаштуванні. Особи з високим рівнем навичок мають значно вищі шанси на стабільну роботу незалежно від формальної кваліфікації, що підкреслює важливість поєднання освіти та розвитку компетентностей [2].

Дані OECD також вказують, що працівники з вищою освітою у середньому заробляють майже **вдвічі більше**, ніж ті, хто не має повної середньої освіти, що підкреслює економічну премію, яку приносить освіта [2].

Популяризація вищої освіти у 38 країнах позитивно корелює зі зростанням ВВП та зниженням рівня бідності: збільшення частки дорослого населення з вищою освітою сприяло економічному зростанню та загальному соціально-економічному прогресу [3].

Освіта відіграє ключову роль не лише у формуванні економічної активності, а й у розвитку соціальної активності населення. У західних країнах високий рівень освіти тісно пов'язаний з громадянською участю, волонтерською діяльністю, участю у політичному житті та соціальних ініціативах [1]. Так, за даними OECD, люди з вищою освітою значно частіше беруть участь у виборах, громадських організаціях та волонтерських проектах, порівняно з тими, хто має лише середню освіту або нижчу [4]. Наприклад, у США серед осіб із вищою освітою явка на виборах становила понад 80%, тоді як серед людей без вищої освіти – близько 55%.

Соціальна активність також пов'язана з рівнем освіти через розвиток критичного мислення та навичок соціальної взаємодії. Особи з високим рівнем освіти частіше беруть участь у громадських дебатах, ініціативах щодо захисту прав людини, еко- та благодійних проектах. Дослідження показують, що в країнах Європи та Північної Америки ті, хто завершив університет, у двічі частіше залучені до волонтерської діяльності та організації місцевих громадських заходів [3].

Важливим аспектом соціальної активності є здоров'я та соціальна включеність. Особи з вищим рівнем освіти частіше мають доступ до інформації про здоровий спосіб життя та менше схильні до ризикованої поведінки, що підвищує їх здатність брати активну участь у суспільному житті. Наприклад, у Канаді та Великій Британії дослідження показали, що ті, хто закінчив університет, на 20–30% частіше відвідують громадські заходи, беруть участь у клубах та громадських організаціях порівняно з особами з середньою освітою [4].

Західні країни також демонструють взаємозв'язок між рівнем освіти та участю у волонтерській діяльності серед молоді. Наприклад, у Німеччині молоді люди із вищою освітою залучені

до волонтерства у тричі частіше, ніж їхні ровесники з базовою освітою, а у Франції рівень участі у громадських проектах серед випускників університетів на 25–30% вищий [2].

Крім того, соціальна активність пов'язана із цифровою грамотністю та доступом до інформаційних ресурсів. Особи з вищою освітою частіше використовують цифрові платформи для участі у громадських ініціативах, онлайн-голосуванні та суспільних обговореннях, що також підвищує рівень соціальної включеності [4].

Отже, міжнародні дослідження демонструють, що освіта стимулює соціальну активність населення різними шляхами: через підвищення громадянської компетентності, розвиток критичного мислення, покращення здоров'я та доступ до ресурсів, що сприяють активній участі у суспільному житті. Ці фактори є ключовими для формування стабільного демократичного суспільства та розвитку соціальної відповідальності громадян.

В Україні роль освіти у формуванні економічної активності населення також є важливою, хоча й має свої специфічні риси. Освітній рівень українців впливає на зайнятість, проте структурні дисбаланси ринку праці та невідповідність освітніх програм сучасним вимогам затримують повне розкриття потенціалу людського капіталу.

Національна освітня аналітика підкреслює, що освітній компонент значно впливає на здатність індивідів реалізувати свій потенціал у економіці, сприяє підвищенню рівня життя та соціальної включеності [5].

Українські дослідження відзначають, що інвестиції в освіту можуть розглядатися як вклад у людський капітал: кожен рік шкільної освіти пов'язаний із зростанням продуктивності праці та підвищенням майбутніх доходів. Вища освіта асоціюється зі зниженням рівня безробіття та збільшенням шансів на працевлаштування у стабільному секторі [1].

Освіта в Україні впливає на соціальну активність через підвищення рівня громадянської компетентності, критичного мислення та соціальної інтеграції. Якісна освіта сприяє більш високому рівню участі в громадському житті та соціальних інституціях, формуючи активну громадянську позицію та соціальну відповідальність [6].

Дослідження освіти соціальної різноманітності показують, що рівний доступ до якісної освіти може знизити нерівності за соціальним статусом, що сприяє більшій соціальній активності та справедливому розподілу можливостей [6].

Якщо порівнювати економічні та соціальні показники, пов'язані з вищою освітою то можливо зазначити:

– економічні показники: у західних країнах вищі рівні працевлаштування та доходів пов'язані з вищою освітою, тоді як в Україні цей механізм менш стабільний через структурні проблеми ринку праці та невідповідність освіти вимогам роботодавців [2; 5];

– соціальна активність: у західних країнах люди з вищою освітою частіше беруть участь у громадських ініціативах; в Україні така залежність існує, але механізми громадянської активності лише формуються [2; 6].

Таким чином, можна зробити висновок про те, що освіта відіграє ключову роль у формуванні економічної та соціальної активності населення. У західних країнах вищий рівень освіти чітко пов'язаний із вищою зайнятістю, більшими доходами та розширеною участю у суспільному житті. В Україні освіта також формує економічні можливості та соціальну активність, але її вплив обмежений структурними факторами ринку праці та якістю освітніх систем. Інвестиції в освіту мають потенціал для стимулювання економічного зростання, зниження нерівності та підвищення соціальної інтеграції.

Список бібліографічних посилань

1. Сидорченко, Т. Ф. (2023). Вплив освіти на розвиток економіки та суспільства. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки*, 3. с. 25–34.

2. OECD (2024). *Education at a Glance 2024* [online]. Available at: <https://www.oecd.org/en/topics/education-economic-and-social-outcomes.html> [Accessed 08 Jan. 2026].

3. Li, J., Xue, E., Wei, Y. and He, Y. (2024). How popularising higher education affects economic growth and poverty alleviation: empirical evidence from 38 countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, [online] 11, pp. 1–9. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03013-5> [Accessed 08 Jan. 2026].
4. OECD (2025). Social and Health Outcomes of Education [online]. Available at: <https://www.oecd-ilibrary.org/en/topics/social-and-health-outcomes-of-education.html> [Accessed 08 Jan. 2026].
5. Gaiduk, I. (2024). The importance of education for human development in Ukraine. *Human Capital Development*, [online] 4, pp. 51–58. Available at: <https://science.iea.gov.ua/en/2024-4-51-58en/> [Accessed 08 Jan. 2026].
6. Mazorchuk, M., Vakulenko, T., Tereshchenko, V. and Shpak, Y. (2020). Social diversity and equity in Ukrainian education through the prism of PISA 2018 performance of Ukrainian students. *Educational Insights: Theory and Practice*, [online] 1. Available at: <https://ei.udpu.edu.ua/article/view/216629> [Accessed 08 January 2026].

References

1. Sidorchenko, T. F. (2023). Vplyv osviti na rozvitok ekonomiki ta suspilstva. *Naukovi zapiski Berdyanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu. Seriya : Pedagogichni nauki* [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences], 3. p. 25–34.
2. OECD (2024). Education at a Glance 2024: OECD Indicators, Available at: <https://www.oecd.org/en/topics/education-economic-and-social-outcomes.html> [Accessed 08 January 2026].
3. Li, J., Xue, E., Wei, Y. & He, Y. (2024). How popularising higher education affects economic growth and poverty alleviation: empirical evidence from 38 countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, [online] 11, pp.1–9. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03013-5> [Accessed 08 January 2026].
4. OECD (2025). Social and Health Outcomes of Education: report. Available at: <https://www.oecd-ilibrary.org/en/topics/social-and-health-outcomes-of-education.html> [Accessed 08 January 2026].
5. Gaiduk, I. (2024). The importance of education for human development in Ukraine. *Human Capital Development*, 4, pp.51–58. Available at: <https://science.iea.gov.ua/en/2024-4-51-58en/> [Accessed 08 January 2026].
6. Mazorchuk, M., Vakulenko, T., Tereshchenko, V. & Shpak, Y. (2020). Social diversity and equity in Ukrainian education through the prism of PISA 2018 performance of Ukrainian students. *Educational Insights: Theory and Practice*, [online] 1, pp. n/a. Available at: <https://ei.udpu.edu.ua/article/view/216629> [Accessed 08 January 2026].

Лисовол Антон Станіславович. Вплив освіти на економічну та соціальну активність населення.

Освіта є ключовим чинником соціально-економічного розвитку сучасних суспільств. Вона формує людський капітал, сприяє підвищенню продуктивності праці, зростанню доходів домогосподарств, а також впливає на соціальні процеси – рівень участі у політичному житті, здоров'я, соціальну інтеграцію та якість життя. В статті досліджено вплив освіти на економічну та соціальну активність населення. Показано, що у західних країнах вищі рівні працевлаштування та доходів населення, пов'язані з вищою освітою. В Україні цей механізм менш стабільний через структурні проблеми ринку праці та невідповідність освіти вимогам роботодавців. У західних країнах люди з вищою освітою частіше беруть участь у громадських ініціативах, вони більш соціально активні в порівнянні з людьми, які не мають вищої освіти. В Україні така залежність існує, але механізми громадянської активності лише формуються. Зроблено висновок про те, що освіта відіграє ключову роль у формуванні економічної та соціальної активності населення. Інвестиції в освіту мають потенціал для стимулювання економічного зростання, зниження нерівності та підвищення соціальної інтеграції.

Ключові слова: вища освіта, населення, економічна активність, соціальна активність, економічне зростання, соціальна інтеграція.

Lisovol Anton. The Impact of Education on the Economic and Social Activity of the Population.

Summery. Education is a key factor in the socio-economic development of modern societies. It forms human capital, contributes to increased labor productivity, household income growth, and also affects social processes - the level of participation in political life, health, social integration, and quality of life. The article examines the impact of education on the economic and social activity of the population. It is shown that in Western countries, higher levels of employment and income of the population are associated with higher education. In Ukraine, this mechanism is less stable due to structural problems of the labor market and the mismatch of education with the requirements of employers. In Western countries, people with higher education are more likely to participate in community initiatives, they are more socially active compared to people who do not have higher education. In Ukraine, such a dependence exists, but the mechanisms of civic activity are only being formed. It is concluded that education plays a key role in shaping the economic and social activity of the population. Investments in education have the potential to stimulate economic growth, reduce inequality, and increase social integration.

Key words: higher education, population, economic activity, social activity, economic growth, social integration.

О. М. Ляшенко

SECURITY THINKING IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING

The ongoing Russian-Ukrainian war has brought security issues into everyday life, transforming them from abstract policy debates into practical concerns affecting millions of people. Security is no longer limited to military or institutional domains; it now encompasses information integrity, economic decision-making, social trust, digital behavior, and civic responsibility. Under such conditions, the effectiveness of security policies increasingly depends on the cognitive readiness of citizens to recognize threats, assess risks, and act responsibly.

Education plays a crucial role in shaping this readiness. However, traditional educational models, often based on static curricula and episodic training, prove insufficient in addressing dynamic and evolving threats. This gap highlights the growing importance of lifelong learning as a system capable of supporting continuous cognitive adaptation. Within this system, the concept of security thinking emerges as a key educational priority, especially in societies experiencing prolonged crises.

Lifelong learning is widely understood as a continuous process of acquiring knowledge, skills, and competencies throughout the life course. In contemporary educational discourse, it is increasingly associated with adaptability, employability, civic engagement, and social inclusion. Importantly, lifelong learning extends beyond formal education to include non-formal and informal learning environments, particularly relevant for adult learners.

In crisis and wartime contexts, lifelong learning acquires an additional function: supporting societal resilience. It becomes a mechanism through which individuals reinterpret experience, update mental models, and develop new patterns of behavior in response to changing risks. Education in this sense is not merely instrumental but reflective, enabling learners to integrate personal, professional, and civic dimensions of security.

Adult education occupies a central place in this system. Adults are simultaneously learners, decision-makers, parents, employees, volunteers, and community members. Their educational needs are shaped by lived experience, trauma, responsibility, and urgency. Therefore, lifelong learning provides a unique space for developing deeper cognitive orientations, including security thinking.

The scholarly observations conducted by the author since the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine, within the framework of the author's project «Security Thinking», make it possible to conclude that the formation of a culture of security thinking largely depends on a shared understanding of the essence of security [1; 2].